

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

interdisciplinary horizons for future research. Particularly for the Turkic languages—spread across vast geographies and encompassing numerous variations—the automatic processing of idiomatic structures contributes both to linguistic research and to language teaching (Backus, 2021).

In conclusion, the discussion highlights the need to reconceptualize idiomatic competence. For Turkic languages, PhraCon offers a powerful theoretical tool for this reconceptualization, while NLP perspectives create practical opportunities that may form the foundation for future applied research. Accordingly, the study proposes understanding idiomatic competence not merely as an individual skill, but as a multilayered phenomenon with social and technological dimensions.

References

1. Backus, A. (2021). Idiomatic competence and bilingualism. *Journal of Pragmatics*, 171, 134–146.
2. Constant, M., Eryiğit, G., Monti, J., van der Plas, L., Ramisch, C., Rosner, M., & Todirascu, A. (2017). Multiword expression processing: A survey. *Computational Linguistics*, 43(4), 837–892.
3. Oflazer, K. (2018). Turkish natural language processing: A state-of-the-art survey. *Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences*, 26(1), 1–19.
4. Sag, I. A., Baldwin, T., Bond, F., Copestake, A., & Flickinger, D. (2002). Multiword expressions: A pain in the neck for NLP. *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing*, 1–15.
5. Schlund, K., & Pavlova, N. (2024). Core and boundaries of the notion of phraseme construction. *Yearbook of Phraseology*.
6. Wray, A. (2002). *Formulaic language and the lexicon*. Cambridge: Cambridge University Press.

LEKSIK MA'LUMOTLARINING BAZASINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON LUG'ATLARINING ROLI

Saodat Boysariyeva,

TerDU O'zbek tilshunosligi kafedراسى

o'qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

sboysariyeva@tersu.uz

Annotatsiya. Elektron lug'atlarga so'z tanlashda korpusga asoslanish, so'zlarning qo'llanish chastotasi, so'zning matn tarkibida kelishi hamda boshqa so'zlar bilan birikishini hisobga olish ahamiyati tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: *elektron lug'at, mobil lug'atlar, korpus, lingvistik ma'lumotlar bazasi, mashina lug'atlari.*

Abstract. The importance of basing words on the corpus, frequency of use of words, occurrence of words in the text, and their combination with other words when selecting words for electronic dictionaries is analyzed.

Keywords: *electronic dictionary, mobile dictionaries, corpus, linguistic database, machine dictionaries.*

Kompyuter leksikografiyasi mashina o'qiydigan formatdagi lug'atlarni loyihalash, tuzish, foydalanish hamda baholash bilan shug'ullanuvchi kompyuter

lingvistikasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kompyuter leksikografiyasida 2 turdagi insonlar uchun va kompyuter dasturlari uchun yaratiladigan tabiiy tillarning maxsus mashina lug'atlarini yaratish masalasi o'rganiladi.

Kompyuter leksikografiyasining oldiga qo'ygan vazifalariga leksik birliklarni aniqlash, morfologik tahlil darajasida metama'lumotga ega bo'lish, lingvistik birlikni tushuntirish, insonning lingvistik salohiyatini modellashtirish kabilar kiradi.

Elektron lug'atlar kompyuter lug'atlari nomi bilan ham ataladi. Shuningdek, korpus leksikografiyasi va kiberleksikografiya yangi tarmoqlari ham mavjud. Elektron lug'atlar an'anaviy lug'atlardan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi: 1) multimedia vositalaridan foydalanishi; 2) windowsga yo'naltirilgan dasturiy ta'minotga indekslanganligi; 3) audio va vizual elementlardan foydalanishi; 4) qidiruv imkoniyatlarining mavjudligi; 6) qidiruvda shakliiy hamda ma'no jihatdan yaqin so'zlarni taklif eta olishi.

Elektron lug'atlarni o'z navbatida 2 xil ko'rinishda foydalanuvchilarga taqdim etish zaruriyati mavjud:

1. Windows uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot asosida (online va CD-ROM);

2. Mobil ilovalar ko'rinishidagi lug'atlar (android)

Elektron lug'atning leksik ma'lumotlarining bazasini shakllantirishda tezkor, moslashuvchan, qulay foydalanishni ta'minlash, ma'lumotlar bazasidagi oson yangi namunalarni qo'sha olish, o'zgarish, o'chirish kabi muammolari hisobga olinishi zarur. Lug'at yaratishga mo'ljallangan tilga oid ma'lumotlar yig'indisi bo'lmish koprus lingvistikasining rivoji fanda *korpusga asoslangan leksikografiya, korpusga asoslangan yangi avlod lug'atshunosligining* paydo bo'lishiga turtki bo'ldi [Schryver, G.-M., 2003. 99]

Korpuslarning leksikografiyaga kirib kelishi natijasida zamonaviy lug'at tuzish amaliyotidagi o'zgarishlar haqida H.Eniko, R.Hanne, K.Iztok, K.Ramesh, G.Guzel, F.Chermaklar ilmiy nashrlarda to'xtalib o'tishgan. Korpus asosida yaratilgan birinchi lug'at 1987-yilda Jon Sinkler tomonidan tuzilgan Collins COBUILD ingliz tili lug'atidir. Mazkur lug'at 20 mln so'zni o'z ichiga olgan British of Bank korpusi asosida tuzilgan [Rundell M.,2006. 332].

Korpus lug'atshunos uchun so'zlarning chastotasini aniqlash orqali uning 80% ishni belgilab beradi. Korpusdan foydalanish lug'atda keltirilgan misollarning ishonchliligini oshiradi. Shuningdek, lug'at so'zligi uchun yetarlicha kontekstni ta'minlab bera oladi. Shuning uchun ham lug'atshunoslar o'quv lug'atchiligidagi tub burilish elektron korpuslarning yaratilishi bilan bog'liqligini ko'p bor e'tirof etishgan. Xususan, J.Xorvard lug'atni tuzishda korpusdan foydalanish faqat yangilik emas, leksikografiyada inqilobdir degan fikrni ilgari surgan edi. Zamonaviy leksikografiyada lug'at tuzishda quyidagi talablarga javob berishi kerak [Ruus H., 2002. 456]:

1. Avvalo, lug'at ma'lumotlari uchun korpus tanlab olish (internet ma'lumotlari olinmaydi);

2. Lug'at turini belgilash (masalan, bir tilli, sinxron, izohli va b. q.);

3. Kim uchun mo'ljallanganini aniqlab olish (keng jamoatchilik yoki maqsadli auditoriga xoslangan);
4. Yangi tuzilayotgan lug'atning maqsadini belgilash;
5. Dasturiy ta'minot yaratish.

Lug'at tuzish jarayonida korpuslardan foydalanish avvalgidan ko'ra tez muddatda shakllantirish va qayta tahrirlash, ko'proq va aniq misollar keltirish, tilda paydo bo'lgan neologizmlar tez fursatda aks ettira olish, so'zlarni janr va davriy jihatdan sinfiy guruhlariga ajratish, so'zlarning sintagmatik munosabatini ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar

1. Rundell Michael / Learners' dictionaries (2006): 739-743.
2. Ruus H. "A corpus-based electronic dictionary for (re)search." (2002).
3. Schryver, G.-M. de. "Lexicographers' Dreams in the Electronic-Dictionary Age." *International Journal of Lexicography* 16, no. 2 (2003): 143–99. doi:10.1093/IJL/16.2.143.

RUS TILI MADANIYATINI AKS ETTIRUVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKMALARNING SEMANTIK MAYDONI

**Abdujalilov Ma'rufjon Islom o'g'li, f.f.f.d. (PhD),
GulDU Rus tili va adabiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi
e-mail: marufjonabdujalilov7gmail.com
ORC ID: 0009-0001-9534-0109**

Annotatsiya. Ushbu maqola rus tili madaniyatini aks ettiruvchi frazeologik birliklarning semantik maydonini tadqiq etishga bag'ishlangan. Frazeologizmlarning semantik xususiyatlari, tuzilishi hamda milliy o'ziga xoslik va mentalitetni ifodalashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Frazeologik materiallarni tahlil qilish vositasi sifatida semantik maydon nazariyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada "inson" mavzusidagi blok atroflicha tahlil qilinib, shaxsning individual va ijtimoiy fazilatlarini baholashda umumbashariy va milliy o'ziga xos jihatlar aniqlanadi. Shuningdek, frazeologik birliklar vositasida rus etnosining shaxs qiyofasi va dunyoqarashi qanday aks ettirilishi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, semantik maydon, rus tili, madaniyat, milliy o'ziga xoslik, mentalitet, mavzuiy tahlil, frazeologik ma'no.

Аннотация. Статья посвящена исследованию семантического поля фразеологических единиц, отражающих культуру русского языка. Рассматриваются особенности семантики фразеологизмов, их структура и роль в передаче национальной специфики и менталитета. Особое внимание уделяется теории семантического поля как инструменту анализа фразеологического материала. В статье подробно анализируется тематический блок «человек», выявляются универсальные и национально-специфические черты в оценке индивидуальных и социальных качеств личности. Статья демонстрирует, как посредством фразеологических единиц отражается портрет личности и картина мира русского этноса.